

II CONSVET

Certificamos que o trabalho intitulado **BRUCELOSE BOVINA NO SEMIÁRIDO BRASILEIRO, CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS E PERSPECTIVAS PARA A PREVENÇÃO DA DOENÇA: BREVE REVISÃO** de autoria de **Maria Raquel Silva, Luana Cardoso Da Silva, Priscila Fagundes Monteiro Trindade, Renata Isabel Zimmermann, Cristiane Lira Santana, Heberth Gustavo Ferreira Alves, Ayllane Gabrielly Neres Ribeiro, Istela Lorena Bezerra Luciano, Jéssica Camila Sales do Nascimento e Cibelle Mara Pereira de Freitas**, foi apresentado na modalidade banner, no evento **II CONGRESSO PERIÓDICO NACIONAL EM MEDICINA VETERINÁRIA CONSVET**, realizado em **29/09/2025 a 30/06/2026**, contabilizando carga horária total de 80 horas.
ISBN: 978-65-982433-6-4
DOI: 10.5281/zenodo.20618308

29/09/2025 a 30/06/2026

